

“YOSH TADQIQOTCHI” ilmiy elektron jurnali

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ ФАОЛИЯТИГА ДОИР ЎҚУВ ЛОЙИХА ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Раҳматуллаева Гулноза Мавланжоновна

Анджон давлат университети таянч докторанти

Инфо:

Қабул қилинди:

21.03.2022

Кўриб чиқилди:

22.03.2022

Чоп этилди: 22.03.2022

Калит сўзлар:

педагогик фаолият,

педагогик мулоқот,

Комил шахс,

Умуминсоний

қадриятлар,

маърифат, ҳодисалар,

фаолият

АННОТАЦИЯ

Маънавий-маърифий фаолиятига доир ўқув лойиҳа тамойилларининг ўзига хослиги бериб ўтилган. Маънавий-маърифий фаолиятда ижтимоий-педагогик кадриятлар турли ижтимоий тизимларда иш олиб борувчи, ижтимоий онгда намоён бўлувчи кадриятларнинг тавсифи ва мазмунини акс эттирганлиги очиб берилган.

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Аннотация: Приведена специфика принципов образовательного проекта по духовно-просветительской деятельности. Выявлено, что в духовно-просветительской деятельности социально-педагогические ценности отражают описание и содержание ценностей, действующих в разных социальных системах, проявляющихся в общественном сознании.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогическое общение, совершенная личность, общечеловеческие ценности, просвещение, события, деятельность.

Annotation: The specifics of the principles of the educational project on spiritual and educational activities are given. It is revealed that in spiritual-enlightenment activity socio-

pedagogical values reflect the description and content of the values operating in different social systems, manifested in the social consciousness.

Keywords: pedagogical activity, pedagogical communication, Perfect personality, Universal values, enlightenment, events, activity.

Бўлажак ўқитувчиларни маънавий-маърифий фаолиятга тайёрлашдаги муҳим жиҳатлардан яна бири – бу шахснинг мавжуд ҳаётий тажрибаси саналади. Аслида ҳаётий тажрибаси касбий-амалий фаолият натижасида юзага келувчи касбий кўникма ва малакаларнинг йиғиндиси сифатида ифодаланади. Бироқ, бўлажак ўқитувчиларда меҳнат тажрибасининг етишмаслиги ўзларидаги мавжуд касбий билимларини ҳали амалий фаолиятда синаб кўрмаганликлари, реал касбий фаолият талаблари ҳақида аниқ тасаввурларининг етарли эмаслигидан гувоҳлик беради. Бу эса таълимнинг мазмун ва методик аспектига, касбий истиқбол режаларини белгилашга, ўқув-тарбия жараёнининг шахс имкониятларига асосланган оптимал амалий шароитини яратишга тўсқинлик қилади. Шу боис, бўлажак ўқитувчиларни касбий мослаштириш жараёнида назария ва амалиёт интеграциясини йўлга қўйишнинг самарали методик аспектиларини ишлаб чиқиш ва татбиқ этиш талабалардаги меҳнат тажрибасининг шаклланиши, шунингдек, фаолиятли ёндашув даражасининг ортишига олиб келади.

Маълумки, шахснинг ўз-ўзини ривожлантириши – бу инсон ўз ҳаётий фаолиятининг субъектига айланишидир. Субъектлик – инсон ҳаётидаги фаол мустақил ҳолат ва мақомдир. У инсон туғилишиданок унга хос бўлиб, унинг илк психологик намоён бўлиши – боланинг жонланиши ҳисобланади.

Ёш ўтгани сари у ўз шаклини ўзгартиради яъни, инсонда ахлоқий, эстетик, ижтимоий ва психологик кўзғатувчи сабаблар пайдо бўлиб, инсон ўз-ўзини англаш, муомала ва фаолият субъектига айланади ва шахсий “Мен”ини кашф этади. Мазкур жараёнда педагог шахс ривожланиши муҳитининг лойиҳаловчиси сифатида намоён бўлади. Яъни шахс ривожланиши жараёнида педагог ва тарбияланувчилар ўртасидаги муҳит ўзига хос мазмунли шаклга айланиб, бу ерда мулоқот муҳити бўлажак ўқитувчи ички дунёсининг шаклланиш механизми сифатида вужудга келади.

Маънавий-маърифий фаолиятни самарали олиб боришига тўсқинлик қиладиган омиллар куйидагилар деб ҳисобладик: индивидуализм, шахслараро муносабатлар ва ижтимоий ўзаро ҳаракатлар тизимини бузувчи ижтимоий бегоналашиш; пешқадамликка (лидерликка) интилишнинг кучлилиги; фаолият мақсадига эришиш мотивларининг паст даражаси; иродавий жараёнлар ва иродавий интилишларнинг етарли даражада эмаслиги; тарбиявий оғишларнинг мавжудлиги, жамоада ишлай олмаслик, қарорлар қабул қилишда тажрибасизлик, ҳиссий ва когнитив фаолиятнинг номутаносиблиги ва бошқ.

Бўлғуси ўқитувчи шахсининг ўзини ўзи тарбиялашида унинг йўналтирилганлиги ва “Мен” концепсияси ўз-ўзини тарбиялаш механизмларининг асосини ташкил этади. Талабаларнинг ахлоқий етуклик даражаси, ўзига хос хусусиятлари ҳамда ўзлаштирган билим, кўникма ва малакалари билан биргаликда ўзини ўзи тарбиялаши, олдида қўйган мақсадларига етишишининг асосий мезони ҳисобланади.

Талаба бўлғуси ўқитувчи меҳнат фаолияти натижасини англаш, баҳолаш кўникма ва малакалари: маънавий-маърифий фаолиятнинг жамият учун аҳамиятини, ўз фаолиятини

назорат қилиши ва танқидий баҳолай олиши; маънавий-маърифий соҳадаги муаммолар ечимининг тўғрилигини аниқлаши, жамиятдаги воқеа ва ҳодисаларга реал баҳо бериши; назарий ва амалий кўникмаларнинг тўғрилиги, яъни мустаҳкамлигини текшириши, ўзини ўзи бошқариши ва назорат қилишининг муҳим тизими саналади. Бу тизим асосида талаба шахсининг ривожланишининг психологик омиллари: эҳтиёжлари, йўналтирилганлиги ва “Мен” концепсияси мавжуд. Талаба шахсининг ўз-ўзини ривожлантириши ва бошқариш механизми амалий таълимда, замонавий педагогик технологиялар ва психологик билимларга асосланган ҳолда ташкил этилади.

Замонавий педагогик технологияларга асосланган таълим-тарбия жараёнларида талабаларнинг қизиқиши, қобилияти ва эҳтиёжлари ҳамда мотивацияларини ҳисобга олган ҳолда ўзини ўзи ривожлантириш ишлари амалга оширилади. Бўлғуси ўқитувчи ўзини ўзи ривожлантириш ва бошқариш механизмига: ўзини ўзи билиши, ўзини тарбиялаши, ўзини кўрсата олиши, хатти-ҳаракатларини назорат қилиши киради.

Маънавий-маърифий фаолиятнинг асосий вазифаларидан бири ҳам шахсни ўз-ўзини ривожлантиришга, мустақил равишда билимини оширишга, ижодий фикрларини шакллантиришга йўналтиришдан иборат. Бундай вазифани амалга ошириш учун тайёр билимлар, кўникма ва малакалар муҳим ўрин тутаяди. Ваҳоланки, бугун талабаларда билимларни ўзлаштиришдаги пассив истеъмолчи эмас, балки унинг фаол ижодкорига айлантириш зарурати мавжуд. Бўлғуси ўқитувчи ҳар қандай назарий ва амалий муаммони еча оладиган, уни ечиш йўллари илмий ёки методик жиҳатдан таҳлил қилишни уйдalayдиган, энг муносиб ва мос йўллари топиб, унинг тўғрилигини исботлаб бера оладиган бўлиши керак. Олий таълим муассасаларида талабаларнинг ўз-ўзини ривожлантиришда ўз устида мустақил ишлашлари касбий фаолиятда интеллектуал ташаббус ва тафаккурни ривожлантириш учун психологик-дидактик шароитларни яратишдан иборат. Талабаларнинг ўз-ўзини англаш туйғусига эга бўлиши унинг ҳар томонлама ривожланиши, етук мутахассис бўла олиши йўлидаги муҳим омилдир. Маънавий-маърифий фаолиятга доир ўқув лойиҳалари олинган билимларни амалда фойдалана билиш, жамиятда соҳага оид муаммоларни таҳлил қилиш ва доимий кузатишни тақозо этади. Бу билимларни кундалик ҳаётда учрайдиган масалаларни ҳал қилишга қўллай билишга ўргатишдир. Маънавий-маърифий фаолиятга доир лойиҳани шакллантириш талабаларнинг муносабатларини авторитар педагогик мулоқот услубидан демократик мулоқот услубига алмаштириш асосига ташкил этилади. Бунда асосан талаба шахсига ҳурмат ва таълим мазмунида ижтимоий тажриба, фикрлар хилма-хиллиги, ташаббускорлик, фикр-мулоҳазаларини ишончли таҳлил қилиш имконияти ҳисобга олинади. Талабалар бу орқали лойиҳаларни ривожлантиради ва шу орқали шахсий ривожланишга эришади.

Тадқиқотимиз доирасида маънавий-маърифий фаолиятга доир ўқув лойиҳаларни кўриб чиқамиз. Бу каби лойиҳалар ижтимоий-гуманитар фанларда, гуруҳ маънавият соатлари ва олий таълим муассасаларидаги маънавий-маърифий фаолиятни ташкил этишда кенг қўлланилиши мақсадга мувофиқ. Маънавий-маърифий фаолиятга доир лойиҳалар бўлғуси ўқитувчиларни тайёрлашда уларнинг касбий тайёргарлиги, таълим-тарбия жараёнида турли лойиҳалардан фойдаланиш, лойиҳалар ишлаб чиқиш кўникмасини ривожлантиради. Маънавий-маърифий фаолиятга доир бир ғоядан амалиётга тадбиқ этиш босқичларини лойиҳалаш, уларда мазкур

фаолиятнинг барча жиҳатларини ўрганишга, амалиётга тадбиқ этишга, шу асосда уларда маънавий-маърифий фаолиятга аксиологик муносабат ривожланишига эришилади.

Маънавий-маърифий фаолиятга доир ўқув лойиҳалари бир қанча тамойилларга асосланади. Талабалар лойиҳа ишлаб чиқишда мазкур тамойилларга эътибор қаратиши лозим бўлади. Бу тамойиллар қуйидагилардан иборат:

1. Башоратлилик тамойили. Маънавий-маърифий фаолиятнинг келажакка йўналтириб лойиҳалашга асосланган. Маълум натижани мақсад қилиш орқали амалга ошириш босқичлари олдиндан режалаштирилади.

2. Босқичма-босқичлилик тамойили. Маънавий-маърифий лойиҳанинг мақсади, кутилаётган натижа, лойиҳа табиатидан келиб чиқиб амалга ошириш, лойиҳа натижаларини баҳолаш босқичига ўтилади. Лойиҳа доирасида ҳар бир фаолият режалаштирилади ва кейингиси олдингилар натижасига асосланади.

3. Меъёрлаш тамойили. Маънавий-маърифий фаолиятнинг кенг қамровлигини ҳисобга олиб, лойиҳалаштиришда бош ғоядан келиб чиққан ҳолда лойиҳа мақсади ва кутилаётган натижаларни меъёрлаштириш лозим. Албатта, бунда барча ресурслар: лойиҳа учун белгиланган вақт, лойиҳага жалб этилаётган меҳнат кучи, лойиҳада бевосита ва билвосита иштирок этувчилар сони ва лойиҳа доирасида фаолият кўрсатиш имконияти, лойиҳа бюджети асосида лойиҳа фаолияти меъёрлаштирилади.

4. Тескари алоқадорлик тамойили. Лойиҳа доирасида ҳар бир фаолият амалга оширилганда унинг натижалари таҳрир қилинади ва лойиҳа мақсади, кутилаётган натижалар билан мутаносиблиги текширилади.

5. Самарадорлик тамойили. Маънавий-маърифий фаолиятга доир ғоянинг амалга ошириш учун режалаштирилган барча босқичдаги ишлари таъсирчанлиги ва кўзланган мақсадга йўналганлиги, лойиҳа фаолиятининг маҳсулдорлиги, унинг амалий аҳамияти назарда тутилади.

6. Қадрият ва маданиятларни қўллаб-қувватлаш тамойили. Лойиҳа ғояси умуминсоний ва миллий қадриятлар, маданиятлар, жамиятдаги ижтимоий-ахлоқий меъёрларга зид фикр, шунингдек лойиҳа босқичлари ва фаолиятини режалаштираётганда ва амалга оширишда мазкур жиҳатларга эътибор қаратиш.

7. Илмий билим олиш ва янги қадриятлар билан танишиш тамойили. Лойиҳа креативлиги, таъсирчанлиги шахсларнинг янги билимлар олиши ва қадриятларни ўрганишга йўналтирилади. Қадриятлар ижтимоий онгнинг махсус шакли сифатида жамиятдаги воқеа-ҳодисалар ривожига таъсири катта бўлади.

8. Ўз-ўзини ривожлантириш тамойили. Маънавий-маърифий фаолиятга доир лойиҳа ишлаб чиқувчиси ёки жамоанинг турли туман соҳа муаммоларини ўрганиши ва бу муаммоларни ҳал қилишга бўлган ёндашувлар лойиҳа муаллифларини ривожлантиради ва бошқа лойиҳаларнинг ривожланишига асос бўлади.

9. Интегртивлик тамойили. Маънавий-маърифий фаолиятга доир лойиҳалар бошқа соҳалар билан узвий боғлиқ. Лойиҳалар ишлаб чиқиш ва уни ривожлантиришда бу боғлиқлик муаммонинг турли нуқтаи назарлардан туриб таҳлил қилиш, лойиҳа доирасида ҳал қилиш имконияти кўриб чиқилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Mirxanova, G. R. (2022). STAGES OF ENHANCEMENT OF SYNONYM DICTIONARIES. *International Journal of World Languages*, 2(1).
2. Tosheva, D. (2016). National-cultural outlook onto the zoonym component aphorisms. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*, 4(03), 22-25.
3. Maxmutovna, M. L. (2022). LINGUOCULTURAL FEATURES OF GASTRONOMIC PAREMIAS IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(1), 111-116.
4. Bozorova, N. X., & Salixova, Z. A. Using Technology to Assist in Vocabulary Acquisition and Reading Comprehension. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 213-215.
5. Sharipovna, B. M. (2020). Studying of a propaedeutic course of the Russian literature in a context of the theory of intercultural communications. *Academy*, (4 (55)).
6. Shodiyeva, D. Y. (2019). LANGUAGE PORTFOLIO-A TOOL FOR SELF-REALIZATION OF PROFESSIONAL-LANGUAGE COMPETENCIES OF A STUDENT. *Theoretical & Applied Science*, (11), 131-135.
7. Муродов, Г., & Саидова, Р. (2017). Интерпретация терминов и их анализ. *Молодой ученый*, (13), 703-705.
8. TX, A. S. A. Learning Strategies and Learner Characteristics. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 206-208.
9. Bahodirovna, A. D. Semantic Labeling of Language Units. *International Journal on Integrated Education*, 3(1), 177-179.
10. Саидова, М. Р., & Болтаева, М. Ш. (2020). Обучение профессиональным и общекультурным компетенциям студентов направления «туризм» на занятиях русского языка. *Достижения науки и образования*, (5 (59)), 48-50.
11. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.
12. Фуломжонов, О. Р. Ў. (2021). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ АҲАМИЯТИ. *Scientific progress*, 1(4).